

DOI: 10.5281/zenodo.14459722

ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS: MOLDE ESSENCIAL NA FORMAÇÃO DO BIOMÉDICO

Autores: Edmar Gonçalves Pereira Filho; Natane Barcelos Barbosa; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O Estágio Curricular Supervisionado em análises clínicas (EC) está integrado ao currículo do curso de Biomedicina (UFJ), sendo importante na comunicação com o ambiente profissional para unir a teoria obtida durante a graduação à prática em análises clínicas. **OBJETIVOS:** Descrever a vivência do EC em análises clínicas retratando sua importância e contribuição na formação universitária. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência do EC no laboratório do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O EC do curso de Biomedicina possui carga horária de 6 horas diárias (350h totais), composto por rodízios semanais entre os estagiários nos diferentes setores do laboratório (hematologia, bioquímica-imunologia, parasitologia-líquidos corporais, coleta de materiais e microbiologia) para a realização dos exames no mesmo. Este revezamento possibilita a compreensão do fluxo realizado nas fases pré, analítica e pós analíticas, assimilando a importância de cada etapa na realização dos ensaios, e na percepção de possíveis erros e suas consequências. O ambiente do EC molda o discente a inserir-se no mercado de trabalho por favorecer trabalhar em equipes multiprofissionais, contato direto com o paciente, desenvolvimento de habilidades de liderança e resolução de problemas. As principais atividades desempenhadas foram: determinação de tipagem sanguínea, D fraco, Coombs direto e indireto, velocidade de hemossedimentação, contagem de reticulócitos, hemograma automatizado, coagulograma, contagem diferencial e análises morfológicas em esfregaço sanguíneo, rotina de urina, líquor e líquido pleural, realização de controles interno e externo (PNCQ), testes imunocromatográficos, VDRL, acompanhamento de exames (uréia, creatinina, sódio potássio, troponina I, gasometrias), realização de semeaduras bacteriológicas (Swab de vigilância, urina, fragmentos de tecidos, secreções), antibiograma, painel bioquímico bacteriano, coloração de Gram e semeadura em meios específicos. **CONCLUSÃO:** O EC no laboratório de análises clínicas do HEJ possibilita a vivência real na rotina laboratorial dos principais setores, contribuindo na autonomia para realização das análises, assim como a participação no processo rigoroso de controle de qualidade, além de desenvolver habilidades de contato e cuidado com o paciente, sendo uma etapa fundamental na formação do biomédico, deixando-o apto a inserir-se no mercado de trabalho.

Descritores: Biomedicina, Rotina laboratorial, Capacitação Profissional, Integração Teoria-Prática.

Instituição: Universidade Federal de Jataí